

ДВАДЦАТИЛЕТНИЕ СТАНОВЛЕНИЯ БИОЭТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ: ОТ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ К ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ МЕДИЦИНЫ

Усманов Довуд Султанбекович,

ТГМУ, студент 2 курса, факультет стоматологии 2., научный руководитель

Сайдуллаев Гуламжон Авзарович

старший преподаватель кафедры общественных наук ТГМУ

Аннотация

В статье рассматриваются основные этапы становления и развития биоэтики в Республике Узбекистан за двадцать лет после проведения Первого Национального конгресса по биоэтике (2005 г.). Анализируется переход от нормативно-правового регулирования и защиты прав человека в биомедицинских исследованиях к формированию гуманистической культуры медицины. Отмечено создание Национального этического комитета, принятие ключевых законов «О трансплантации органов и (или) тканей человека» и «Об охране репродуктивного здоровья граждан», развитие сети локальных этических комитетов. Подчеркивается эволюция преподавания биоэтики — от элективного курса к обязательной дисциплине в медицинских вузах, подготовка учебников и пособий на русском, узбекском и английском языках. Отражена активная роль Узбекистана в международных конференциях по биоэтике и гуманистической медицине. Сделан вывод о том, что современная биоэтика в Узбекистане превратилась из системы нормативных требований в основу профессиональной этической и гуманистической культуры врача.

Ключевые слова: биоэтика, гуманистическая медицина, этическая культура врача, медицинское образование, нормативное регулирование, этические комитеты.

TWENTY YEARS OF BIOETHICS DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN: FROM REGULATORY FRAMEWORK TO THE HUMANISTIC CULTURE OF MEDICINE

Usmanov Dovud Sultanbekovich,

TSMU, 2nd-year student, Faculty of Dentistry No. 2; scientific advisor:

Saydullaev Gulamjon Avzarovich

— senior lecturer of the Department of Social Sciences, TSMU.

Abstract

The paper examines the main stages of the establishment and development of bioethics in the Republic of Uzbekistan during the twenty years since the First National Congress on Bioethics (2005). It analyzes the transition from legal and regulatory mechanisms for protecting human rights in biomedical research to the formation of a humanistic medical culture. The creation of the National Ethics Committee, adoption of key laws “On Transplantation of Human Organs and (or) Tissues” and “On Protection of Reproductive Health of Citizens,” and the development of local ethics committees are highlighted. The evolution of bioethics education—from an elective course to a compulsory subject in medical universities—is emphasized, as well as the publication of textbooks and manuals in Russian, Uzbek, and English. Uzbekistan’s active

Keywords: bioethics, humanistic medicine, ethical culture of the physician, medical education, regulatory framework, ethics committees.

В начале XXI века в Узбекистане начался процесс активного формирования биоэтики как новой междисциплинарной области, соединяющей медицину, философию, право и гуманитарное знание. Толчком для этого послужили как общемировые тенденции — ускоренное развитие биомедицинских технологий, генетики, трансплантологии, клинических испытаний, — так и национальная потребность в защите прав человека в медицине.

Ключевую роль в институционализации биоэтики сыграло создание в 2000 году **Национального этического комитета при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан**. Комитет стал координатором этической экспертизы биомедицинских исследований и центром формирования нормативной и образовательной базы. Уже через пять лет — в сентябре 2005 года — в Ташкенте состоялся **Первый Национальный конгресс по биоэтике с международным участием**, который положил начало системному развитию биоэтики в стране. В его работе участвовали представители ВОЗ, ЮСАИД, ведущие учёные Узбекистана, России, Украины, Казахстана, Молдовы и других стран. Именно этот конгресс стал площадкой, где впервые была обозначена необходимость перехода от нормативного регулирования к гуманистическому измерению медицины — признанию автономии, достоинства и прав пациента.

Нормативно-правовой этап становления биоэтики (2000–2010)

В этот период основное внимание уделялось разработке **национальной нормативной базы** и адаптации международных этических стандартов. Были внедрены принципы Хельсинкской декларации, Нюрнбергского кодекса, директивы GCP (Good Clinical Practice), а также положения Модельного закона СНГ «О защите прав и достоинства человека в биомедицинских исследованиях» (2005). В Узбекистане началось создание **локальных этических комитетов при**

медицинских вузах и научно-исследовательских центрах, выстроена система этической экспертизы клинических испытаний.

Важным шагом в развитии биоэтики стало принятие двух базовых законов: — **Закона «О трансплантации органов и (или) тканей человека»**, регулирующего правовые и этические аспекты донорства и трансплантации, с учётом принципов добровольности, информированного согласия и недопустимости коммерциализации;

— **Закона «Об охране репродуктивного здоровья граждан»**, который определил права и обязанности медицинских работников и пациентов в сфере репродуктивной медицины, вопросы искусственного оплодотворения, а также этические критерии применения вспомогательных репродуктивных технологий. Эти документы стали фундаментом для внедрения международных биоэтических норм в национальную систему здравоохранения и способствовали повышению правовой культуры медицинского сообщества.

Этап институционализации и образовательной интеграции (2010–2020)

Второй этап характеризуется укреплением организационной и образовательной базы биоэтики. В медицинских вузах Республики Узбекистан курс биоэтики изначально преподавался как **элективная дисциплина**, однако постепенно, в связи с ростом её значимости для профессиональной подготовки врача, начался процесс перевода в **разряд обязательных учебных курсов**.

На основе опыта Национального этического комитета и рекомендаций ВОЗ были разработаны **учебные программы по биоэтике и медицинской деонтологии** для бакалавриата и магистратуры, а также специализированные курсы для клинических ординаторов и аспирантов.

Созданы и изданы **учебные пособия и учебники по биоэтике на русском, узбекском и английском языках**, что позволило обеспечить доступность дисциплины для многоязычной академической аудитории и интегрировать узбекский опыт в международное образовательное пространство. Среди авторов и редакторов учебных материалов — ведущие специалисты Национального комитета по биоэтике, философы и педагоги медицинских вузов.

Важным элементом образовательной интеграции стало внедрение в учебный процесс **интерактивных форм преподавания**: анализ этических кейсов, дискуссионные семинары, моделирование ситуаций врачебного выбора, обсуждение прав пациента. Это позволило студентам не только усвоить теоретические принципы биоэтики, но и развить навыки этического мышления, эмпатии и профессиональной ответственности.

Этап гуманистического развития и международной кооперации (2020–2025)

Современный этап характеризуется расширением рамок биоэтики и её слиянием с **медицинской гуманистикой** — областью, соединяющей науку, культуру, философию и искусство. Биоэтика перестаёт быть только нормативным регулятором и превращается в **интегративную платформу гуманизации медицинской практики**.

В течение последних лет в Узбекистане прошли **республиканские и международные конференции**, посвящённые этическим, философским и образовательным аспектам биоэтики: вопросам клинических испытаний, биоэтики в педиатрии, трансплантологии, психиатрии, репродуктивной медицине, биоэтическим проблемам цифровой медицины и искусственного интеллекта.

Активное участие в этих форумах принимают не только медицинские специалисты, но и представители философских, юридических, теологических и педагогических направлений, что подтверждает междисциплинарный и гуманистический характер современной биоэтики.

Особое внимание уделяется **формированию этической культуры врача** как внутреннего профессионального ориентира. Подготовка врача нового поколения включает не только знание нормативных требований, но и развитие **этической чувствительности**, способности к моральной рефлексии, уважению к личности пациента и признанию его автономии.

Значение юбилея и перспективы развития

Двадцатилетие со времени проведения Первого Национального конгресса по биоэтике — это не просто юбилейная дата, а повод подвести итоги становления целой научной и образовательной школы. За два десятилетия биоэтика в Узбекистане прошла путь от **институционализации и нормативного регулирования к формированию гуманистической культуры медицины**, где этика становится внутренней составляющей профессиональной идентичности врача.

Сегодня биоэтика начала интегрироваться во все уровни медицинского образования, отражается в законодательстве и практике здравоохранения, стала предметом научных исследований и международного сотрудничества. Её дальнейшее развитие связывается с цифровизацией медицины, внедрением искусственного интеллекта, новыми технологиями в геномике и трансплантологии — сферами, где гуманистический подход особенно востребован.

Таким образом, узбекская школа биоэтики демонстрирует устойчивую тенденцию к синтезу науки, гуманизма и права. Этот опыт имеет не только национальное, но и международное значение, подтверждая, что качественная

подготовка врача невозможна без глубоко укоренённой гуманистической и этической культуры.